

УДК 341.171

Дзюба Яна Аркадіївна –

студентка 4 курсу
факультету адвокатури
Національного юридичного
університету імені Ярослава Мудрого

Yana A. Dziuba –

4th year students
of the Barrister's Faculty
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

Махлай Богдана Віталіївна –

студентка 4 курсу
факультету адвокатури
Національного юридичного
університету імені Ярослава Мудрого

Bohdana V. Makhlai –

4th year students
of the Barrister's Faculty
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

На шляху до запровадження європейських стандартів в інститут адвокатури України

Стаття присвячена порівняльно правовому аналізу правового статусу адвокатів Європейському Союзу та Україні. У статті приділено увагу питанню юридичної відповідальності адвокатів відповідно до законодавства країн-членів ЄС та законодавства України. Визначено подальші напрями реформування адвокатури в Україні.

Ключові слова: адвокат, правовий статус, відповідальність, Європейський Союз, гармонізація.

Статья посвящена сравнительно правовому анализу правового статуса адвоката, основаниям его приобретения в Европейском Союзе и Украине. В статье уделено внимание вопросу юридической ответственности адвокатов в соответствии с законодательством стран-членов ЕС и законодательством Украины.

Ключевые слова: адвокат, правовой статус, ответственность, Европейский союз, гармонизация.

Ya.A. Dziuba, B.V. Makhlai On the Way to Introducing European Standards in the Institute of Bar of Ukraine

The article is devoted to a comparative legal analysis of the legal status of a lawyer, the grounds for its acquisition in the European Union and Ukraine. The article focuses on the issue of legal liability of lawyers in accordance with the legislation of EU member states and the legislation of Ukraine.

The purpose of this article is to analyze the status of a lawyer in the European Union and in Ukraine, to find possible ways to harmonize the legislation of Ukraine in accordance with EU law.

Ratification of the Association Agreement with the European Union has confirmed Ukraine's choice of a European system of values and human rights standards, which can be observed in practice subject to the rule of

law, ensuring the right to a fair trial, an independent and impartial tribunal, and effective performance. related legal institutions and, above all, the Bar of Ukraine.

One of the conditions for achieving membership in the European Union is to build a system of advocacy that would meet the new socio-political and economic realities, the development of legislation, the rules of which would reproduce the model of the European Bar. In order to harmonize the legislation of Ukraine with the EU legislation, there is a need to bring the legislation of Ukraine to the uniform standards of EU legislation on the legal status of a lawyer.

Modern European Union law creates opportunities for lawyers of member states to carry out professional activities throughout the European Union. EU regulations governing the implementation of such activities in all member states regulations governing the provision of legal services in the European Union are Directive 2005/36 / EC of the European Parliament and of the Council of 07.09.2005 “On the recognition of Professional Qualifications”, Directive of the Council of the European Economic Community of 22 March 1977 to promote the effective exercise by lawyers of freedom to provide services (77/249 / EEC); Directive 98/5 / EC of the European Parliament and of the Council of 16 February 1998.

Since Ukraine has been given priority to the European system of values and human rights standards, based on the information analyzed in the article, we consider it appropriate to amend the Law of Ukraine “On Advocacy and Advocacy”, in particular on the issue of legal liability of lawyers, and also professional liability insurance for lawyers. Such actions will comply with the norms of European legislation and will be one of the key areas of harmonization of Ukrainian legislation with the norms and standards of the European Union.

Keywords: lawyer, legal status, responsibility, European Union, harmonization.

Постановка проблеми. Ратифікація угоди про асоціацію з Європейським Союзом засвідчила вибір Україною європейської системи цінностей і стандартів захисту прав людини, додержання яких на практиці можливе за умови реалізації принципу верховенства права, забезпечення кожного права на справедливий судовий розгляд, незалежним та неупередженим судом, а також ефективного виконання своїх функцій суміжними правовими інститутами, перш за все, адвокатурою України. Однією з умов досягнення членства в Європейському Союзі є побудова такої системи адвокатури, яка відповідала б новим суспільно-політичним і економічним реаліям, розроблення законодавства, норми якого відтворювали б модель європейського інституту адвокатури. З метою гармонізації законодавства України до законодавства ЄС існує необхідність приведення законодавства України до єдиних стандартів законодавства ЄС у питанні правового статусу адвоката.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Невирішені раніше проблеми. Зростання кількості публікацій та дисертаційних досліджень, присвячених проблемам діяльності адвокатури свідчить про значний інтерес до питань організації цього правозахисного інституту. Проте сучасний стан наукової розробленості питань, пов'язаних із реалізацією права на правову допомогу інститутом адвокатури, можна

охарактеризувати як дуалістичний: до теперішнього часу вийшло у світ чимало робіт, в яких розглядаються різні аспекти адвокатської діяльності, у тому числі з позицій їх порівняльно-правового аналізу, однак комплексного порівняльно-правового дослідження ролі адвокатури в реалізації права особи на правову допомогу у країнах Європейського Союзу та Україні раніше не здійснювалося, що підтверджує необхідність виведення цієї наукової проблеми на новий дослідницький рівень.

Різні аспекти організації та діяльності інституту адвокатури вивчалися багатьма науковцями, у тому числі видатними дореволюційними вченими: Є.В. Васьковським, М.М. Вінавером, І.Я. Фойницьким, а також сучасними авторами: Т.Б. Вільчик, С.В. Гончаренко, І.Ю. Гловацьким, Ю.М. Грошевим, М.С. Демковою, О.Л. Жуковською, Я.П. Зейканом, М.А. Маркушем, Л.В. Тацій, Р.С. Титикало, Д.П. Фіолевським, С.Я. Фурсою та ін..

Метою цієї статті є проведення аналізу правового статусу адвоката в країнах Європейського союзу та в Україні, пошук можливих шляхів гармонізації законодавства України у відповідності до законодавства ЄС і реформування інституту адвокатури в Україні.

Виклад основного матеріалу. Необхідність запровадження європейських стандартів в інститут адвокатури України можна обґрунтува-

ти тим, сучасний етап співробітництва між Україною та ЄС базується на Угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом[9], у якій наголошується на необхідності співробітництва у сфері юстиції, свободи й безпеки з наданням особливого значення утвердженню верховенства права та зміцненню інституцій усіх рівнів у сфері управління загалом і правоохоронних і судових органів зокрема. А адвокатура має прямий стосунок до забезпечення можливостей для будь-якої людини користуватися основоположними правами, гарантованими на міжнародному рівні.

Сучасне право Європейського Союзу створює можливості для адвокатів країн-членів здійснювати професійну діяльність на території усього простору Європейського Союзу. Нормативно-правовими актами, що регулюють порядок надання правничих послуг на території Європейського Союзу є Директива Європейського парламенту та Ради Європи 2005/36 / ЄС від 07.09.2005 р. «Про визнання професійних кваліфікацій», Директива Ради Європейського Економічного Співтовариства від 22 березня 1977 р. щодо сприяння ефективному здійсненню адвокатами свободи надання послуг (77/249 / ЄЕС), Директива 98/5/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 лютого 1998 р. щодо сприяння постійному здійсненню професії правника в іншій державі-члені, ніж держави отримання професійної кваліфікації.

Важливими кодифікованими актами є Загальний кодекс правил для адвокатів країн Європейського Співтовариства та Кодекс поведінки європейських адвокатів. У Преамбулі Кодексу поведінки європейських адвокатів зазначено, що у суспільстві, збудованому на засаді верховенства права, адвокат виконує особливу роль. Саме на адвоката покладається обов'язок перед правосуддям, перед тими, чий права і свободи підлягають захисту, а тому адвокат повинен не лише відстоювати інтереси своїх клієнтів, але й надавати їм юридичну допомогу у вигляді порад і консультацій [4].

Законодавство більшості країн ЄС розглядає адвокатуру як професійне об'єднання осіб, які займаються адвокатською діяльністю, а поняття «адвокатура» охоплює як усіх осіб, які визнані адвокатами за законами цієї країни, так і організацію адвокатів, що має правові основи і власну компетенцію.

У європейському праві існують певні, у тому числі ймовірно розбіжності у визначенні терміна «адвокат». Так, у Директиві Європейського парламенту та Ради Європи 2005/36 / ЄС від 07.09.2005 р. «Про визнання професійних кваліфікацій» під терміном «адвокат» розуміється особа, яка є громадянином однієї з держав-членів, що здійснює свою професійну діяльність під одним із зазначених звань: в Австрії – Rechtsanwalt; в Бельгії – Avocat / Advocaat / Rechtsanwalt; у Німеччині – Rechtsanwalt; в Люксембурзі – Avocat; в Нідерландах – Advocaat; у Португалії – Advogado; в Фінляндії – Asianajaja / Advokat; у Швеції – Advokat; у Франції – Avocat [2].

Особа, яка виявила бажання здійснювати адвокатську діяльність повинна відповідати закріпленим на законодавчому рівні вимогам. Критерії, за якими в країнах ЄС та чи інша особа має право претендувати на набуття статусу адвоката, встановлені, як правило, у законах про адвокатуру та адвокатську діяльність і деонтологічних кодексах.

Наприклад, кандидат на звання адвоката у Швеції повинен відповідати певним кваліфікаційним вимогам, серед яких: а) постійне проживання у Швеції чи іншій державі ЄС або в Швейцарії; б) складання кваліфікаційних іспитів, необхідних для призначення на посаду судді; в) практична і теоретична підготовка, необхідна для роботи як члена колегії адвокатів; г) репутація людини з бездоганим характером та ін. Адвокати – не піддані Короля Швеції повинні не менше трьох років регулярно практикувати як адвокати у цій державі. У члени колегії адвокатів не може бути прийнятий суддя, прокурор, співробітник правоохоронних органів, державний чи муніципальний службовець [5, с. 17].

Адвокатами в Італії є особи, які мають ступінь бакалавра галузі права, отриманий в італійському університеті, склали державний іспит, ім'я яких безпосередньо внесено до реєстру італійських адвокатів, або особи, які вже мають статус адвоката, отриманий в одній з країн ЄС (Директива 98/5 / ЄС Європейського парламенту та Ради від 16.02.1998 р.) і знаходяться легально (наявність в'їзної візи, свідоцтва на проживання) на території Італії [2].

Розглянемо ще одну країну. Загальні вимоги для отримання статусу адвоката в Австрії такі: 1) громадянство однієї з країн ЄС, Євро-

пейської економічної зони або Швейцарії; 2) отримання вищої юридичної освіти в одній із зазначених країн; 3) достатні знання та навички, які підтверджують, що право Австрії вивчено «в достатньому обсязі». Зарахування до списків адвокатської палати можливе тільки після проходження п'ятирічного стажування та складання іспиту[7, с. 31].

Що стосується умов набуття права на зайняття адвокатською діяльністю в Україні, то вони зазначені у ст.6 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», відповідно до якої адвокатом може бути фізична особа, яка має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою відповідно до рівня, визначеного згідно із Законом України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», має стаж роботи в галузі права не менше двох років, склала кваліфікаційний іспит, пройшла стажування (крім випадків, встановлених цим Законом), склала присягу адвоката України та отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю[6].

Існують також і так звані негативні умови, які повинні бути відсутні у претендента на отримання статусу адвоката, зокрема це відсутність непогашеної чи незнятої в установленому законом порядку судимості за вчинення тяжкого, особливо тяжкого злочину, а також нетяжкого злочину, за який призначено покарання у виді позбавлення волі; недієздатність чи обмежена дієздатність; позбавлення права на зайняття адвокатською діяльністю протягом 2 років з дня прийняття такого рішення; звільнена з посади судді, прокурора, слідчого, дізнавача, нотаріуса, з державної служби або служби в органах місцевого самоврядування за порушення присяги, вчинення корупційного правопорушення, - протягом трьох років з дня такого звільнення[6].

Таким чином, у європейських країнах романо-германської системи права особи, які мають намір займатися юридичною практикою, як правило, мають вивчати право в університеті. У більшості країн ЄС, так само як і в Україні юристи, бажаючи присвятити своє життя адвокатській професії або, повинні скласти додатковий іспит і пройти навчання. Тривалість навчання в різних країнах варіюється від трьох до п'яти років. Подальшим кроком є практична юридична підготовка в спеціалізованому закладі, за якою слідує період практики під керівниц-

твом кваліфікованого адвоката. Процес завершується отриманням ліцензії на заняття практикою, часто за допомогою складання іспиту[2]. Отже, можемо констатувати, що законодавство України у питанні доступу до адвокатської професії загалом є таким, що відповідає вимогам, які висувуються на законодавчому рівні держав-членів ЄС до осіб, які виявили бажання займатися адвокатською діяльністю.

Разом із тим вважаємо за доцільне зазначити, що, виходячи з положень законодавства більшості країн Європейського Союзу, адвокати притягуються до цивільно-правової відповідальності внаслідок невиконання чи неналежного виконання ними своїх професійних обов'язків як у судовій сфері (під час надання правничої (правової) допомоги), так і у сфері надання інших правових професійних обов'язків, що не стосуються ведення справ у суді (судах), чого не передбачено нормативно-правовими актами України, зокрема ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»

Так, адвокати Франції, Німеччини несуть цивільно-правову відповідальність перед клієнтом. До підстав відповідальності можна віднести: неналежне виконання обов'язків при наданні консультації, підготовці документів, помилкову оцінку суті справи, порушення правил діловодства, неналежне виконання зобов'язань з надання допомоги під час процесу. Причому значення не має, чи полягає причина помилки в некомпетентності самого адвоката або в організації відділу діловодства та поганому контролі за роботою персоналу. Розмір відповідальності не обмежується вартістю об'єкта спору і може перевершувати його в кілька разів.

Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» фактично унеможливає притягнення адвокатів до цивільно-правової відповідальності, зокрема у випадку необхідності відшкодування збитків, завданих клієнту порушенням адвокатом своїх зобов'язань (п. 14 ч. 1 ст. 23 ЗУ «Про адвокатуру і адвокатську діяльність»)[6].

Разом з тим ЗУ «Про адвокатуру і адвокатську діяльність» передбачає, що адвокати можуть бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності із застосуванням відповідних санкцій у випадках, коли адвокати не виконують свої професійні обов'язки, передбачені Кодексом поведінки або законодавством, відповідним

міжнародним стандартам, таким як вірність інтересам клієнта, порядність, надання клієнтам допомоги всіма доступними засобами, підтримка гідності професії тощо. Притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності передбачено і законодавством держав-членів ЄС.

Цікавим є вирішення питання дисциплінарної відповідальності в адвокатурі Австрії. Адвокат несе дисциплінарну відповідальність перед адвокатською палатою за діяння, що псувають репутацію адвокатури.

За законодавством Австрії до адвоката можуть бути застосовані як основні, так і тимчасові заходи дисциплінарної відповідальності. Перші з них: а) письмова догана; б) штраф на суму до 45 000 євро; в) заборона на адвокатську практику на строк до одного року; г) виключення з адвокатури

Французьке законодавство також характеризується досить широким колом санкцій, які можуть бути застосовані до адвоката, серед яких: попередження, догана, тимчасова заборона займатися адвокатською діяльністю строком не більше ніж 3 роки. Адвокат може бути виключений із адвокатської асоціації або позбавлений статусу почесного адвоката [2].

Представляє інтерес і досвід польського законодавця, який як «засіб виховного впливу на адвоката» наділив дисциплінарний суд адвокатської палати правом приймати рішення про повідомлення громадськості про дисциплінарний проступок адвоката через публікацію у журналі, видавцем якого є орган адвокатури (ч. 6 ст. 82 Закону Республіки Польща «Про адвокатуру» від 26.05.1982 р.) [8].

Що стосується стягнень за дисциплінарне правопорушення, то у ст. 35 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» закріплено наступні види дисциплінарних стягнень: 1) попередження; 2) зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року; 3) для адвокатів України – позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України, а для адвокатів іноземних держав – виключення з Єдиного реєстру адвокатів України [5].

Отже, як бачимо у питанні дисциплінарної відповідальності адвокатів країн членів ЄС та України є відмінності. В Україні існує лише 3 види стягнень: попередження, зупинення та

позбавлення права на професійну діяльність. Натомість в ЄС за попередженням іде догана, потім штраф і тільки як найвища міра — зупинення діяльності та виключення з колегії адвокатів без права поновлення. Також у ЄС дисциплінарній відповідальності підлягають стажисти-адвокати (апліканти). Але вони, якщо будуть покарані виключенням з колегії, після 10-річної перерви можуть знову спробувати розпочати кар'єру адвоката.

Виходячи з положень Загального кодексу правил для адвокатів країн Європейського Співтовариства (прийнятого делегацією 12 країн-учасниць на пленарному засіданні у Страсбурзі у жовтні 1988 р.) (щодо професійного страхування), адвокати у будь-якій ситуації мають бути застраховані від ситуації пред'явлення їм позовів щодо їхньої недостатньої компетентності. Обсяги страхових внесків повинні визначатися у розумних межах та відповідати рівню ризику виникнення можливих помилок внаслідок здійснення професійної діяльності адвокатом [3].

Обов'язковим є страхування відповідальності адвокатів у таких країнах Європи, як Австрія, Бельгія, Велика Британія, Данія, Естонія, Ісландія, Ірландія, Італія, Кіпр, Литва, Ліхтенштейн, Люксембург, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Чеська Республіка, Швеція та інші [1].

На відміну від іноземних країн, законодавство України не передбачає страхування професійної відповідальності адвокатів, зокрема часткового або повного відшкодування збитків клієнту за адвокатські помилки, допущені через невиконання або неналежне виконання адвокатом своїх професійних обов'язків; розголошення адвокатом відомостей, що складають предмет адвокатської таємниці; втрата, знищення або пошкодження адвокатом документів, пов'язаних з його професійною діяльністю.

На сьогодні страхування цивільно-правової відповідальності адвокатів регулюється загальними положеннями про страхування, закріпленими в Цивільному кодексі України та Законі України «Про страхування». При цьому Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012 р. не містить жодних посилань на обов'язок страхування цивільно-правової відповідальності адвокатів (аналогічно жодних

посилань не містилося в попередній реакції Закону України «Про адвокатуру» від 19.12.1992 р.).

Не можна не відзначити основні риси страхування професійної відповідальності адвокатів в Україні, що були запропоновані в межах Проекту ЄС «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні», а саме страхування професійної відповідальності для адвокатів має бути добровільним, обов'язкове страхування професійної відповідальності запропоновано впровадити через кілька років; внести зміни до ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»: «Адвокати можуть добровільно застрахувати свою професійну цивільну відповідальність, а Національна асоціація адвокатів України затверджує рекомендації щодо страхування професійної відповідальності».

Висновок. Отже, як зазначає Т.Б. Вільчик, положення міжнародно-правових норм, пов'язаних із регламентацією діяльності адвока-

та, ще не повною мірою запроваджено в правову систему України, а деякі положення чинного законодавства не відповідають сучасним міжнародно-правовим стандартам [2]. Таким чином, оскільки Україною було надано пріоритет європейській системі цінностей та стандартів захисту прав людини, виходячи з інформації, що подана вище, вважаємо за доцільне внести зміни до Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність», зокрема, у питанні, що стосується юридичної відповідальності адвокатів, а також страхування професійної відповідальності адвокатів. Такі дії відповідатимуть нормам європейського законодавства та виступатимуть одним із ключових напрямів гармонізації законодавства України з нормами і стандартами Європейського Союзу.

Список використаних джерел:

1. Антонюк С. Відповідальність адвоката перед клієнтом: напрями гармонізації законодавства України з нормами і стандартами законодавства Європейського Союзу. *Підприємництво, господарство і право*. 2019. № 7. URL: <http://www.pgp-journal.kiev.ua/archive/2019/7/43.pdf> (дата звернення 21.10.2021).
2. Вільчик Т. Б. Адвокатура як інститут реалізації права на правову допомогу: порівняльно-правовий аналіз законодавства країн Європейського союзу та України: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.10, 2016. URL: <http://www.pgp-journal.kiev.ua/archive/2019/7/43.pdf> (дата звернення 21.10.2021).
3. Загальний кодекс правил для адвокатів країн Європейського Співтовариства від 01.10.1988 р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_343 (дата звернення - 21.10.2021).
4. Кодекс поведінки європейський адвокатів від 28.10.1988р. URL: [https://unba.org.ua/assets/uploads/legislations/inshidokumenty/kodeks_povedinky_yevropeyskykh_advokativ\(ukr\).pdf](https://unba.org.ua/assets/uploads/legislations/inshidokumenty/kodeks_povedinky_yevropeyskykh_advokativ(ukr).pdf) (дата звернення 27.10.2021).
5. Мудровский М. Ю. Институт адвокатуры в Швеции. М. Ю. Мудровский. *Евразийская адвокатура*. 2013. № 3. С. 17–21.
6. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05.07.2012 р. № 5076- VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17> (дата звернення 21.10.2021).
7. Пронін А. В. Институт адвокатуры в Австрийской Республике. *Евразийская адвокатура*. 2013. № 2. С. 28–31.
8. Право про адвокатуру: Закон Польщі від 26 трав. 1982 р. Національна Асоціація Адвокатів України. URL: <https://unba.org.ua/assets/uploads/legislations/pologennya/zakonodavstvo-pro-adv-polsha-zvedenyj-pereklad.pdf> (дата звернення 27.10.2021).
9. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікована Законом України від 16.09.2014 № 1678–VII. *Офіційний вісник України*. 2014. № 75. Том 1. Ст. 83-86.

References:

1. Antoniuk S. Vidpovidalnist advokata pered klientom: napriamy harmonizatsii zakonodavstva Ukrainy z normamy i standartamy zakonodavstva Yevropeiskoho Soiuzu. *Pidpriemnytstvo, gospodarstvo i pravo*. 2019. № 7. URL: <http://www.pgp-journal.kiev.ua/archive/2019/7/43.pdf> (data zvernennia 21.10.2021).
2. Vilchuk T. B. Advokatura yak instytut realizatsii prava na pravovu dopomohu: porivnialno-pravovy analiz zakonodavstva krain Yevropeiskoho soiuzu ta Ukrainy: dys. ... dokt. yuryd. nauk: 12.00.10, 2016. URL: <http://www.pgp-journal.kiev.ua/archive/2019/7/43.pdf> (data zvernennia 21.10.2021).
3. Zahalnyi kodeks pravyl dlia advokativ krain Yevropeiskoho Spivtovarystva vid 01.10.1988 r. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_343 (data zvernennia 21.10.2021).
4. Kodeks povedinky yevropeyskyi advokativ vid 28.10.1988r. URL: [https://unba.org.ua/assets/uploads/legislations/inshidokumenty/kodeks_povedinky_yevropeyskykh_advokativ\(ukr\).pdf](https://unba.org.ua/assets/uploads/legislations/inshidokumenty/kodeks_povedinky_yevropeyskykh_advokativ(ukr).pdf) (data zvernennia 27.10.2021).
5. Mudrovskiy M. Yu. Ynstytut advokatury v Shvetsyy. M. Yu. Mudrovskiy. *Evrasyiskaia advokatura*. 2013. № 3. S. 17–21.
6. Pro advokaturu ta advokatsku diialnist: Zakon Ukrainy vid 05.07.2012 r. № 5076- VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17> (data zvernennia 21.10.2021).
7. Pronin A. V. Ynstytut advokatury v Avstryiskoi Respublyke. *Evrasyiskaia advokatura*. 2013. № 2. S. 28–31.
8. Pravo pro advokaturu: Zakon Polshchi vid 26 trav. 1982 r. Natsionalna Asotsiatsiia Advokativ Ukrainy. URL: <https://unba.org.ua/assets/uploads/legislations/pologennya/zakonodavstvo-pro-adv-polsha-zvedenyj-pereklad.pdf> (data zvernennia 27.10.2021).
9. Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony, ratyfikovana Zakonom Ukrainy vid 16.09.2014 № 1678–VII. *Ofitsiyni visnyk Ukrainy*. 2014. № 75. Tom 1. St. 83-86.